

Искандар васияти Алишер Навоий талқинида

Илёс ИСМОИЛОВ,
ТошДЎТАУ докторанти

Навоийнинг Искандар ҳақидаги қарашларида жаҳонгир васиятининг талқини муҳим ўрин тутди. Навоий ўз ижодида фано борасидаги қарашларини асослаш учун Искандар ҳаётининг айна шу палласидан маҳорат билан фойдаланган. Шоирни Искандар мавзусига оҳанрабодек тортган жиҳат ҳам айнан васият бўлиб, Искандарга оид фикрларининг авж нуқтаси мана шу ўринда яққол намоён бўлади.

“Садди Искандарий”да Искандарнинг вафоти тафсилотлари келтирилган. Унга кўра, Искандар Муҳит ичра оромжўй бўлгач, бироз муддатдан сўнг ортга қайтади, лекин ўн уч йиллик денгиз сафари машаққатлари туфайли бетоб бўлиб, мизожида саломатлик ноёб бўлиб қолган эди. Шунда ҳаёлига фоний дунёни тарк этиш фикри кела бошлайди ва элни ўз одатига ундаб, мамлакатни бошқариш тартиб-қоидаларини белгилаб беради. Мулуки тавойифни жорий қилиб, шу ишга амал қилганлар етти юз йилча мамлакат идорасини қўлида сақлаб туришини айтади. Денгиздан чиқиб, саҳрода кетар экан, хасталик ва жазирама таъсирида отдан йиқилади, ҳамроҳлари остига темирдан ясалган бир жанг қуроли қўйиб, устига олтин суви югуртирилган қалқон тутишади. Искандар бу манзарага боқар экан, бир пайтлар ўзи ҳақида очирган фолда кўрган ҳолат ёдига келади. Ўша фолда умри сўнгида ётган ери темиру осмони олтин бўлиши маълум бўлган эди. Искандар шундан сўнг онасига мактуб ёзади, барчага аза тутушни таъқиқлаб, Искандарияга кўмишларини ва, албатта, тобутдан кўлини чиқариб қўйишларини тайинлайди. Токи, одамлар бунга ҳайрат, ибрат кўзи билан боқиб билсинларки, бу панжалар саф тортиб денгизу қуруқликни қўлга киритди, аммо кетар чоғда чинорнинг япроқсиз бутоғидек бўм-бўш қолди. Достонда Искандар вафоти билан боғлиқ тафсилотлар мана шулардан иборат.

“Тарихи мулуки Ажам”да қайд этилишича, Искандар Шаҳризурда ёки Бобилда вафот этган, ўғли Искандарус тахтни қабул қилмай, ибодатга берилган. Арастунинг маслаҳати билан Эронда мулуки тавойиф (шоҳларнинг тойифаланиши) тайин қилинади, шу сабаб 360 йилгача форслар ички низо туфайли Румга зарар етказа

олмайди. Навоий Искандар васиятидан қандай бадий мақсадларда фойдаланганини “Ҳайрат ул-аброр”да аниқ кўрсатиб берган.

“Ҳайрат ул-аброр”нинг дунё тузилиши ҳамда букаламунлигидан шикоят руҳида ёзилган “Афлок ҳайъати шикоятдаким...” деб бошланувчи 14-мақолатига Искандар ҳикоятини илова қилиши ва “Садди Искандарий”даги Искандар ўлими тасвирланган бобни “Жаҳон базми соқийлари ҳаёсизлиғида” деб номлашидан Навоийнинг Искандар вафотига муносабатини илғаш қийин эмас. “Ҳайрат ул-аброр”даги тафсилотларда илик – кўл детали муҳим аҳамиятга эга. Шоир қуёшнинг пасту баланд, вайронаю кошонага бирдек нур таратиши ва унинг нур таратиш ҳолатини панжаларнинг кенг очилиб туришига қиёслаб, инсониятни ҳам қўли очиқликка даъват этади. Ушбу фикрлардан сўнг Искандар ҳикоятининг келиши, ҳикояда Искандарнинг васиятига асосий эътиборнинг қаратилиши – тобутдан қўлни чиқариб қўйиш эпизодининг иккинчи бир талқинига имкон беради. Унга кўра, Искандарнинг тобутдан қўлини чиқариб қўйиш ҳақидаги васияти улўғ ҳиммат, саховатга, дунёда неки топган бўлса, барчасини оламга сочганига, онгли равишда улардан воз кечгани, дунё уни забун қилмасидан бурун дунёни шарманда қилганига ҳам ишорадир. Навоий шу тариқа Искандарнинг васияти орқали ўзининг “тихидастлик”ка доир мафқурасини ифодалашга муваффақ бўлади.

Таъкидлаш керакки, қўлнинг очиқ кетиши тасвири Искандар беҳуда яшади деган ҳукмни англамайди, балки Искандардек ҳам шоҳ, ҳам валий бўлган зот оламдан тиҳи даст кетди, шундай экан ундан ибрат олиб, дунёга кўнгил қўймаслик керак, деган ҳаётбахш ғояни тарғиб этишга қаратилган. Бордию васиятдан Искандар дунёпараст, беҳуда умр кечирган ғофил деган хулосани чиқарсак, Навоийни ўзига қарши қўйган бўламиз. Чунки Навоий Искандарни ҳукмдорликдан ташқари, ҳам валий, ҳам ҳаким, табиати ҳикмат билан ошно зот деб тасаввур қилган. Валий, ҳаким ва одил инсонни беҳуда яшаган дейиш мумкинми? Албатта, йўқ. Қолаверса, Навоий қўли очиқликнинг юқорида ишора қилган саховат билан дунёни шарманда қилиш деган маъносини ҳам назарда тутиш лозим бўлади. Навоий Искандар нутқи воситасида ҳам шу ғояни таъкидлаган:

Қабрға чун бошлағунгуздур йўлум,

Наъш ёнидин чиқаринг бир қўлум.
То кишиким қилса назар ул сори,
Ибрат ила боққай ўшул қўл сори.
Билгай аниким ети кишвар шаҳи,
Етти фалак мушкилининг оғаҳи,
Жисмида жон йўқ бу макондин борур,
Холи илик бирла жаҳондин борур.
Кимки жаҳон мулки ҳавасдур анга,
Ушбу илик тажриба басдур анга.

“Етти фалак мушкилининг оғаҳи” бўлган зотнинг сўзларига кўра, тобутдан чиқарилган қўл жаҳон мулкани ҳавас қилган кишиларга ибратдир. Бу ҳақиқатларни тўла англаш ва инсониятга бундай улуғ панд бериш учун камида етти фалак мушкилининг оғаҳи бўлиш даркор. Навоий тасаввуридаги Искандар ана шундай образ бўлиб, бутун ижоди давомида Искандар мавзусининг Навоийни оҳанграбодек ўзига тортган жиҳати ҳам айнан Искандарнинг васияти, қўли очиқлик эди. Зеро, Навоий бу васиятда фано концепциясининг мукамал ифодаси ва исботини кўрган.